

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 480-MM
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Miraflores
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Miraflores
Fecha de promulgación o publicación	: 27 de febrero de 2017
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H578448
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El último párrafo del artículo 12 de la ordenanza establece que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El tercer párrafo del artículo 2 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador que regula la norma, se rige por los principios establecidos en la Ley N° 27444 y demás principios generales del derecho que resulten aplicables.

Eficacia	: El tercer párrafo del artículo 2 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador que regula la norma, se rige por los principios establecidos en la Ley N° 27444 y demás principios generales del derecho que resulten aplicables.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El último párrafo del artículo 12 de la ordenanza regula que mediante el uso del acta de fiscalización se realizan actividades de control solo con finalidad orientativa, a fin de que el ciudadano pueda adecuar su gestión conforme a la normatividad vigente.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 12 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El artículo 28 de la ordenanza regula la imposición de las medidas correctivas, precisando que en la resolución de sanción administrativa se dispone la aplicación de dichas medidas correctivas de manera complementaria a la multa impuesta.
Sanción	: La ordenanza define que la sanción administrativa es el acto de gravamen impuesto a través de una Resolución de Sanción Administrativa, ante la comisión de una infracción administrativa y como resultado de un procedimiento administrativo sancionador; según lo regulado en el numeral 5.4 de su artículo 5.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en el numeral 3 y el último párrafo de su artículo 12.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanzas municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	X
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	